

BOLA ZO'RAVONLIGI: HUQUQIY CHORALAR VA JAMIYAT ROLI

Yuldasheva Munisa Raxmanovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti talabasi

muhlisayevamuhlisha@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16537443>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot bolalar zo'rvonligining kelib chiqish sabablari, unga qarshi kurashish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni, bolalar huquqlarini himoya qilinishining huquqiy jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada statistik ma'lumotlar asosida bolalar zo'rvonligi bugungi kunda global darajada ortib borayotgani o'rganib chiqilib, bolalar zo'rvonligi tushunchasi, turlari, ularning kelib chiqishi, ularga qarshi kurashish, xalqaro darajadagi hujjatlarda belgilangan normalar asosida bolalar huquqlarini ta'minlash hamda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga kiritilgan yangi normalar asosida zo'rvonlikdan himoya qilinish usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Bolalar zo'rvonligi, ekspluatatsiya, jinsiy zo'rvonlik, ruhiy zo'rvonlik, jismoniy zo'rvonlik, bulling, oila, qurolli mojarolar, bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi, bolalar pornografiyasi, himoya orderi.

Zo'rvonlik qanday sharoit, hudud va davrda bo'lishidan qat'iy nazar, jinoyat hisoblanadi. Bolalar zo'rvonligi bugungi kunda turli shakllarda o'z aksini topmoqda. Jismoniy zo'rvonlik, jinsiy zo'rvonlik, ruhiy zo'rvonlik, g'amxo'rlik ko'rsatmaslik, ekspluatatsiya qilish, ta'qib etish (bulling) kabilar bugungi kunda bolalar zo'rvonligining shakllaridir. Zo'rvonlik so'zining tub ma'nosi ham zo'rlik, kuch ishlatish kabi ma'nolarini anglatadi. Bugungi kunda bolalar zo'rvonligi global darajada muammoga aylanib kelmoqda. UNICEF va Statistika agentligi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga muvofiq, so'nggi ikki yilda 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning 69 foiz tarbiyaviy jarayonda zo'rvonlikka duch kelgan, ulardan 29 foizi jismoniy zo'rvonlik qurboni bo'lgan¹. Dunyoda 1 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan har uch boladan ikkitasiga shafqatsiz tarbiya usullari qo'llanilgan. Har to'rtinchi bola maktabda bulling qurboniga aylanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2022-yilgi statistik ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyo bo'ylab 1 milliard bolalar jinsiy zo'rvonlikka uchragan. Yuqoridagilardan kelib chiqib, bolalar zo'rvonligining shakllariga to'xtalsak.

Bolalarga og'irligi turli darajada bo'lgan tan jarohatlari yetkazish, ularni xavf ostida qoldirish, hayoti va sog'lig'i uchun xavfli holatda bo'lgan bolalarga yordam ko'rsatmaslik hamda zo'rvonlik xususiyatiga ega boshqa

¹ https://uza.uz/oz/posts/bolalar-zo'rvonlikning-har-qanday-shaklidan-himoya-qilinishi-lozim_684674

ITALY

ITALY

huquqbuzarliklarni sodir etish yoxud bolalarning hayoti, sog'lig'i yoki erkinligiga tajovuz qiladigan jismoniy ta'sir o'tkazish bolalarga nisbatan jismoniy zo'ravonlik deb e'tirof etiladi. Bolaga nisbatan shahvoniy xususiyatga ega bo'lgan harakatlarni sodir etish orqali uning jinsiy daxlsizligiga tajovuz qilish, shu jumladan nomusga tegish, jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish, jinsiy aloqa qilishga majburlash, o'n olti yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, voyaga yetmagan shaxsni pornografik xususiyatga ega harakatlar ijrochisi sifatida jalb etish, voyaga yetmagan shaxsni jalb etgan holda qo'shmachilik qilish, fohishaxonalar tashkil etish yoxud unga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar sodir etish, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish orqali yoxud bolaning o'zligidan foydalanib shahvoniy xususiyatga ega harakatlarni sodir etish, shahvoniy shilqimlik qilish, shuningdek qonunda taqiqlangan, shahvoniy xususiyatga ega bo'lgan har qanday boshqa harakatlar bolalarga nisbatan **jinsiy zo'ravonlik** deb e'tirof etiladi. Bolalarni haqoratlash, ularga tuhmat qilish, tahdid qilish, ularning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitish, ularni tahqirlash, shuningdek bolalarning asosiy ehtiyojlarini cheklashga qaratilgan boshqa harakatlarda ifodalangan zo'ravonlik shakli, shu jumladan zo'ravonlikdan jabrlanuvchida o'z xavfsizligi uchun xavotir uyg'otgan, o'zini himoya qila olmaslikka olib kelgan yoki ruhiy sog'lig'iga zarar yetkazgan harakatlar (harakatsizlik) bolalarga nisbatan **ruhiy zo'ravonlik** deb e'tirof etiladi. Zarur imkoniyatlar, bilimlar va ko'nikmalarga, shu jumladan buning uchun tegishli xizmatlardan (davlat, tibbiy, ta'lim, ijtimoiy va boshqa xizmatlardan) foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan ota-ona (ular o'rnini bosuvchi yoki bolaga qarab turgan shaxslar) tomonidan bolaning asosiy ehtiyojlarini qanoatlantirmaslik bolaning sog'lig'i, jismoniy, aqliy va axloqiy rivojlanishi buzilishiga olib kelsa, **g'amxo'rlik ko'rsatmaslik** deb e'tirof etiladi. Boladan iqtisodiy, jinsiy va boshqa maqsadlarda foydalanish, shu jumladan odam savdosi, g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga va tilanchilik qilishga jalb etish, jinsiy ekspluatatsiya, shuningdek jismoniy yoki ruhiy ta'sir ko'rsatishni qo'llagan holda bolani majburlash orqali boladan nikohga kirish yoki er-xotin bo'lib yashash, muayyan diniy ta'lim olish, har qanday shakldagi mehnatga majburlash uchun foydalanish bolaning sog'lig'iga, xavfsizligiga, axloqiga, aqliy va jismoniy rivojlanishiga, shu jumladan ta'lim olishiga tahdid tug'dirsa, **bolalarni ekspluatatsiya qilish** deb e'tirof etiladi. Bir guruh bolalar yoki bitta bola tomonidan boshqa bolaga yoki bolalarga nisbatan haqoratli laqablardan foydalanish, u (ular) bilan har qanday muloqotni cheklab qo'yish (boycot qilish), uning (ularning) mol-mulkini olib qo'yish va (yoki) mol-mulkiga zarar yetkazish,

ITALY

ITALY

uning (ularning) o'ziga xos jismoniy, psixologik yoki intellektual xususiyatlarini ommaviy muhokama qilish, uning (ularning) sha'ni va qadr-qimmatini kamsitish yoxud uning (ularning) sog'lig'i va hayotiga zarar yetkazish, shu jumladan telekommunikatsiya tarmoqlaridan va Internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda amalga oshiriladigan, muttasil ruhiy va (yoki) jismoniy tajovuzkor ta'sir ko'rsatish **ta'qib etish (bulling)** deb e'tirof etiladi.²

ASOSIY QISM:

Bola zo'ravonligi butun dunyo bo'ylab bir xil tushuncha sifatida namoyon bo'ladi. Bola zo'ravonligiga oid mutaxassislarining turli fikrlari mavjud bo'lib, ulardan olim I.Berkoves ijtimoiy birlik ichidagi axloqiy va axloqiy qadriyatlar darajasi, shuningdek, oila ichidagi ustuvorlik ushbu doimiy kurash o'rganilayotgan hodisaga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, deb hisoblaydi³ Selmani-Bakiuning fikricha, "oila har qanday jamiyatning eng muhim ustunlaridan biridir. Har bir bola o'z g'amxo'rliqi va funksional va sog'lom oilada o'sishi, hissiy va intellektual salohiyatini rivojlantirish, sog'lom va hurmatli shaxs bo'lib ulg'ayish huquqiga ega. Oilaning huquq va majburiyatlari bolaning ushbu huquqidan, demak, bolaning ota-onasi bilan yashash huquqidan va ota-ona huquqlari ota-onaning o'z majburiyatlarini mas'uliyat bilan amalga oshirish orqali farzandi uchun munosib va sog'lom oilaviy hayotni ta'minlash majburiyatidan kelib chiqadi"⁴. Ushbu fikrlardan ko'rishimiz mumkinki olimlarning fikriga asosan zo'ravonlikning asosiy "o'chog'i" bu – oiladir. Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, oiladagi zo'ravonlik bolalar duchor bo'lishi mumkin bo'lgan eng halokatli zo'ravonlikdir.⁵ Tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, ruhiy zo'rlik jabrlanuvchiga nisbatan jismoniy zo'rlik ishlatish, mol-mulkni nobud qilish yoki zarar yetkazish va jabrlanuvchi sir saqlanishini istagan ma'lumotlarni oshkor etish va qo'rqitish shaklida sodir etiladi.⁶ Ta'qib etish (bulling) asosan, maktab o'quvchilari orasida maktablarda, umuman olganda, ta'lim muassasalarida keng tarqalayotgan bolalar zo'ravonligining shakllaridan biridir. Yuqoridagi olimlarning, shuningdek, ilmiy izlanuvchilarning fikrlarini

² <https://lex.uz/docs/-7219502>

³ Берковец Л. Агрессия: причины, последствия, контроль. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК., 2002. С. 512

⁴ Selmani-Bakiu, A. (2016). Deprivation of the parental rights according to the Macedonian legislation. Annual of the institute of sociological, political and juridical research, Volume. XL, no.2. Institute of sociological, political and juridical research, St.Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia, p.80

⁵ CHRISTIAN, CW AND COMMITTEE ON CHILD ABUSE AND NEGLECT (2015). "The evaluation of suspected child physical abuse", In: Pediatrics, 135(5), pp.e1337-e1354

⁶ Тахиров Ф. Айрим хорижий мамлакатларда жинсий жиноятлар учун жавобгарлик / Масъул м.Харрирю.ф.д., проф. М.Х.Пустамбоев. –Т., 2009. –Б. 95–96

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

o'rgangan holda bolalar zo'rvonligining asosiy qismi oilada ota-onalar tomonidan sodir etilishining guvohi bo'ldik.

Zo'rvonlik, ayniqsa bolalar zo'rvonligi asrlar davomida katta muammolardan biri bo'lib keldi. Ayniqsa, jahon urushlari, qurolli mojarolarning ortib borishi bois bolalarga nisbatan zo'rvonlikning ko'rsatkichlari yuqorilab bordi. 1989-yil 20-noyabrda BMT Bosh Assambleyasining 44/25 rezolyutsiyasida Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya qabul qilingan. Ushbu konvensiyada bolalarning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklari belgilangan bo'lsa-da, biroq, bolalar huquqlarining boshqa turlari buzila boshladi va ushbu konvensiyaga 2 ta protokol qo'shimcha sifatida kiritildi. Bular: Qurolli mojaralarda ishtirok etuvchi bolalar to'g'risidagi Qo'shimcha protokol va Bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va pornografiyasiga taalluqli Qo'shimcha protokol.

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya xalqaro huquqda bola huquqlariga oid asosiy hujjatdir. Ushbu hujjatni O'zbekiston Respublikasi 1992-yil 9-dekabrda 757-XII-sonli qarori bilan ratifikatsiya qilgan. Ushbu Konvensiya 54 moddadan iborat. Unda bolalarning barcha huquqlari keltirilgan, shuningdek, konvensiyaning 19-moddasida ishtirokchi-davlatlar bolani jismoniy va ruhiy zo'rvonlikning, haqoratlash va suiiste'molliklar, g'amxo'rlik ko'rsatmaslik yoki beparvolik bilan muomalada bo'lish, qo'pol muomala qilish yoki ota-ona, qonuniy vasiylar yoki bola haqida g'amxo'rlik qiluvchi har qanday boshqa shaxs tomonidan ekspluatatsiya qilish, jumladan, shahvoniy suiiste'molliklar sodir etishning har qanday shakllaridan himoyalash maqsadida jamiki zarur qonuniy, ma'muriy, ijtimoiy va ma'rifiy chora-tadbirlarni ko'radilar. Bunday himoya choralari, zarurat tug'ilgan taqdirda, bola va unga g'amxo'rlik ko'rsatayotgan shaxslarni lozim darajada qo'llab-quvvatlash maqsadidagi ijtimoiy dasturlar ishlab chiqish uchun samarali tartib-rusumlarni, shuningdek, bola bilan yuqorida ko'rsatilgan tarzda shafqatsizlarcha muomala qilish hollari munosabati bilan ogohlantirish, aniqlash, xabar berish, qarab chiqish, tergov olib borish, davolash hamda shundan keyingi choralarni ko'rish zarurati tug'ilgan taqdirda, sud ishini qo'zg'atish uchun chora-tadbirlarni ham o'z ichiga oladi. Konvensiyaning **32-moddasi esa bolalar ekspluatatsiyasiga bag'ishlangan bo'lib unda quyidagicha norma mavjud, ya'ni:**

Ishtirokchi-davlatlar bolaning iqtisodiy ekspluatatsiyadan hamda uning sog'lig'i uchun xavf-xatar yetkazishi mumkin bo'lgan yoki ta'lim olishiga to'sqinlik qiladigan yoxud sog'lig'i, jismoniy, aqliy, ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy

ITALY

ITALY

rivojlanishiga zarar keltiradigan har qanday ishlardan himoya qilinish huquqini e'tirof etadilar,

Ishtirokchi-davlatlar ushbu moddaning amalga oshirilishini ta'minlash uchun qonuniy, ma'muriy va ijtimoiy, shuningdek, ta'lim sohasidagi chora-tadbirlarni ko'radilar. Ana shu maqsadlarda, boshqa xalqaro hujjatlarning tegishli qoidalariga amal qilgan holda, ishtirokchi-davlatlar, jumladan:

ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh yoki eng kichik yoshlarni belgilab qo'yadilar;

kundalik vaqtdagi ishning muddati va mehnat sharoitiga doir zarur talablarni aniqlaydilar;

ushbu moddaning samarali amalga oshirilishini ta'minlash uchun jazoning tegishli turlari yoki boshqa sanksiyalarni ko'zda tutadilar. Ushbu norma orqali bolalar ekspluatatsiyasi taqiqlanganini va davlatlar o'z qonunchiliklarida ishga qabul qilinishning eng kichik yoshlarini, ishning muddati va sharoitlarini belgilab qo'yishlari lozimligi ko'rsatib o'tilgan.

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasiga taalluqli fakultativ bayonnoma ham mavjud bo'lib, u o'n yetti moddadan iborat. Ushbu fakultativ bayonnoma bolalar xalqaro kontrabandasining ko'lami sezilarli darajada rivojlanib borayotganligi, internet jahon axborot tizimi hamda boshqa texnologiyalarning rivojlanib borishi asnosida bolalar fohishabozligining foizi ortib borayotganligi bois qabul qilingan. Ushbu jinoyatlarning yuz berishiga turli qurolli mojarolarning avj olayotgani, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlardan rivojlanish bo'yicha ortda qolayotgan yoki qolgan davlatlarning mavjudligi, notinch bo'lgan oilalarning ko'lami yuqori ekanligi keltirib o'tilgan bo'lib, ushbu jinoyatlarni bartaraf etish uchun sabablarni va bunga shart-sharoit yaratayotgan jarayonlarni to'xtatish, ularga barham berish nazarda tutiladi. Ushbu Konvensiyada bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi, bolalar pornografiyasi kabilarga ta'rif berilgan bo'lib, unga ko'ra **bolalar savdosi** deganda bolani har qanday shaxs yoki shaxslar guruhi tomonidan boshqa shaxs yoki shaxslar guruhiga mukofot yoki har qanday boshqa tovon puli uchun berib yuborish qaratilgan har qanday harakat yoki bitim tushuniladi. **Bolalar fohishabozligi** mukofot yoki har qanday boshqa tovon puli uchun boladan jinsiy faoliyatlarda foydalanishni anglatadi. **Bolalar pornografiyasi** deganda har qanday vositalarda bolaning haqiqiy yoki taqlid qilingan ochiq-oydin jinsiy harakatlarni tasvirlashi yoxud asosan shahvoniy maqsadlar uchun bolaning jinsiy a'zolarining har qanday tasviri tushuniladi.

Yillar davomida qurolli mojarolarning ortib borishi va ularning cho'zilishi sababli, 18 yoshga to'lmagan bolalar ham ushbu qurolli mojarolarga noqonuniy jalb qilina boshlandi. Ushbu qurolli mojarolarga jalb qilinmaslik uchun ham konvensiyaga ikkinchi fakultativ bayonnoma qo'shildi. Qurolli mojaralarda ishtirok etuvchi bolalar to'g'risidagi Qo'shimcha protokolda 18 yoshga to'lmagan shaxs, agar qonun bo'yicha u ertaroq voyaga yetmagan bo'lmasa, bola ekanligi belgilab qo'yilgan bo'lib, bolalarning qurolli kuchlarga majburiy chaqirilmasligini ta'minlash, agarda ishtirokchi-davlatlarda ixtiyoriy ravishda chaqiruvga ruxsat berganlarida ham, o'sha davlatlar avvalo ixtiyoriylikni, shaxslarning ota-onasi yoki qonuniy vasiylarining roziligini olishlari, shaxslar harbiy xizmatni o'tash bilan bog'liq majburiyatlari haqida xabardor qilinishlari lozimligi belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi ham 2008-yilda "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonunni qabul qilgan. Ushbu qonunning tegishli moddalarida ham davlat bolalar zo'ravonligining barcha shakllarini oldini olishi, bunga imkon bergan sabablar va shart-sharoitlarni o'rgangan holda ularga qarshi kurashishi va bartaraf etishini belgilab mustahkamlab qo'ygan.

Shuningdek, ushbu mavzuga aloqador bo'lgan yana bir muhim qonun O'zbekiston Respublikasining "Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"gi qonuni bo'lib, ushbu qonun hujjati jami ellik bir moddadan iborat, unda bolalar zo'ravonligi, uning shakllari, bolalar zo'ravonligining barcha shakllaridan bolalarni himoya qilishga oid chora-tadbirlar, bolalar zo'ravonligiga qarshi kurashishda ota-onalar, ta'lim muassasalari bilan birgalikda hamkorlikni amalga oshirish kabi masalalar asosiy qoida sifatida mustahkamlab qo'yilgan. Ushbu qonunning yana bir o'ziga xos jihati shundan iboratki, unda zo'ravonlikdan jabrlanuvchi bolalarga himoya orderi berish tartibi, orderning amal qilish muddati hamda uni uzaytirish, orderning mazmuni va unda nazarda tutilgan cheklovlar belgilab qo'yilgan. Ushbu hujjat orqali biz mamlakatimizda bolalar huquqlarining kafolatlanishi, bolalar zo'ravonligiga qarshi kurashning qonunchilik bilan mustahkamlangan holda amal qilinishiga guvoh bo'lamiz.

XULOSA:

Yuqorida keltirilgan statistik ma'lumotlar, xalqaro va milliy qonunchilik tahlillarini o'rganib chiqqan holda quyidagicha xulosa qilish mumkin: "Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"gi qonun ham aynan bugungi kunda ushbu jinoyat ko'payib borayotgani va unga qarshi kurashish uchun davlat ko'rayotgan chora-tadbiri hisoblanadi. Bolalar

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

zo'ra vonligi shaklidan, kelib chiqish sabablaridan va shart-sharoitlaridan, kimlar tomonidan sodir etilayotganidan qat'iy nazar global miqyosda yildan-yilga ortib borayotgani sir emas. Bolalarga ruhiy hamda jismoniy zo'ra vonliklar, bolalar ekspluatatsiyasi kabilar oilada ota-onalar tomonidan sodir etilishi ko'p kuzatilmoqda, jinsiy zo'ra vonlik, ularni ta'qib qilish (bulling) kabilar esa oiladan tashqari tashqi muhitda ko'proq uchraydi. Shuningdek, ushbu zo'ra vonliklar bolalarning tengdoshlari tomonidan sodir etilishi ham kuzatilmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida esa fikrimizcha, jahon axborot tizimi hisoblanmish Internetdan, ijtimoiy tarmoqlardan noto'g'ri hamda qarovsiz holda bolaning ota-onaga nazoratisiz foydalanishidir. Ushbu holat tufayli nafaqat bolalar zo'ra vonlik jabrlanuvchisi balki uni sodir etgan shaxs sifatida ham gavdalanmoqdalar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Mehnat Tashkilotining **Statistik ma'lumotlariga** ko'ra 2024-yilda dunyo bo'ylab 49,6 million kishi odam savdosi qurbonlari bo'lgan, ularning o'n ikki millioni esa bolalarni tashkil etgan. ParentsTogether nodavlat tashkilotining statistik ma'lumotlariga ko'ra, internetda nomaqbul jinsiy kontentlarga bolalarning 43 foizi 13 yoshida duch kelishadi. Har 3 boladan biri esa internetda o'zi istamagan holda tahdid ostida jinsiy aloqada bo'lishi keltirilgan.

Bolalar zo'ra vonligiga oid yuqorida tahlil qilganimizdek ko'p qonun hujjatlari qabul qilinmoqda. Mamlakatlardan kelib chiqadigan axloqiy normalarni noto'g'ri qo'llagan holda "tarbiya berish" niqobi ostida bolalarga nisbatan zo'ra vonlik bolalarning kelajakda normal aqliy, ruhiy hamda jismoniy kamol topishiga to'sqinlik qiladi. Bolalarga nisbatan zo'ra vonlikka qarshi kurashish, avvalo, oiladan boshlanishi yuqoridagi misollar orqali o'z aksini topdi. Shunday ekan, bolalar zo'ra vonligini oldini olishda davlat bilan birgalikda fuqarolar ham harakatda bo'lishlari lozim. Shu orqali uning ijrosi ta'minlanishiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya <https://tergov.uz/uz/childs/konventsija-o-pravah-rebenka;>
2. Qurolli mojaralarda ishtirok etuvchi bolalar to'g'risidagi Qo'shimcha protokoll <https://lex.uz/docs/-2684942;>
3. Bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va pornografiyasiga taaluqli Qo'shimcha protokoll <https://lex.uz/uz/docs/-2683913;>
4. O'zbekiston Respublikasining "Bolalarni zo'ra vonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"gi qonuni <http://lex.uz/docs/7219502;>

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

5. “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun
<https://lex.uz/uz/docs/-1297315>;
6. Xalqaro sud amaliyoti: D.M.D Ruminiyaga qarshi
[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-177226%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-177226%22]})
7. Берковец Л. Агрессия: причины, последствия, контроль. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК., 2002. С. 512
8. Selmani-Bakiu, A. (2016). Deprivation of the parental rights according to the Macedonian legislation. Annual of the institute of sociological, political and juridical research, Volume. XL, no.2. Institute of sociological, political and juridical research, St.Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia, p.80
9. CHRISTIAN, CW AND COMMITTEE ON CHILD ABUSE AND NEGLECT (2015). “The evaluation of suspected child physical abuse”, In: Pediatrics, 135(5), pp.e1337-e1354
10. Тахиров Ф. Айрим хорижий мамлакатларда жинсий жиноятлар учун жавобгарлик / Масъул муҳаррирю.ф.д., проф. М.Ҳ.Рустамбоев. –Т., 2009. –Б. 95–96.

